

ISSN 2181-7138

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2023

6/5-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрепинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гуўалық берилген.*

Нөкис

6/5-сан 2023

декабрь

Шөлкемлестіріушілер:

*Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириуі Министрлиги,
ӨЗПІИИ Қарақалпақстан филиалы*

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Лобар МУХТОРОВА
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Камаладин МАТЯКУБОВ
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Раъно ОРИПОВА
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Бахтиёр РАХИМОВ
Ерполат АЛЛАМБЕРГЕНОВ	Фурқат РАЖАБОВ
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	Сайёра РАХМОНОВА
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Арзы ПАЗЫЛОВ
Интизар АБДИРИМОВА	Барлықбай ПРЕНОВ
Мавлюда АЧИЛОВА	Дилшода САПАРБАЕВА
Нуриддин АЧИЛОВ	Феруза САПАЕВА
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Зайниддин САНАҚУЛОВ
Марифжон АХМЕДОВ	Қахқор ТУРСУНОВ
Умида БАҲАДИРОВА	Амина ТЕМИРБЕКОВА
Фархад БАБАШЕВ	Нурзода ТОШЕВА
Ботир БОЙМЕТОВ	Куанишбек ТУРЕКЕЕВ
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Гулноз ТУРАЕВА
Шахло БОТИРОВА	Гулмира ТОЖИБОЕВА
Мама Назар ДЖУМАЕВ	Тажибай УТЕБАЕВ
Асқар ДЖУМАШЕВ	Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Алишер ЖУМАНОВ	Амангелди КАМАЛОВ
Гүлнара ЖУМАШЕВА	Дилбар ҚАРШИЕВА
Холбой ИБРАГИМОВ	Вохид КАРАЕВ
Умида ИБРАГИМОВА	Дилбар ҚОДИРОВА
Лола ИСРОИЛОВА	Ризамат ШОДИЕВ
Меруерт ПАЗЫЛОВА	Абдушукур ШОФҚОРОВ
Асқарбай НИЯЗОВ	Дилфуза ШАББАЗОВА
Сабит НУРЖАНОВ	Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Захия НАРИМБЕТОВА	Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Мехри НАРБАШЕВА	Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Улфат МАҲКАМОВ	Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Уролбой МИРСАНОВ	Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Нуржан МАТЧАНОВ	Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Сафо МАТЧОН	Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Шукурилло МАРДОНОВ	Гавхар ЭШЧАНОВА
Шахсанам МАТУПАЕВА	Қонысбай ЮСУПОВ

МАЗМУНЫ

ТИЛ ҲАМ ЭДЕБИЯТ

Xasanov A.A. Antonimlarning tur va ko'rinishlari	6
Abduraxmanov S.M. Nemis tilini o'rgatishda dars jarayonida leksik derivatsiyalardan amaliy foydalanish	14
Abdulxayeva M.U. Diktant olish jarayonida AKT dan foydalanish metodikasi	22
Valiyeva M.S., Alimova N.N. Maqollarda tayanch konseptlar	26
Khajiyeva M. S. The theoretical importance of developing linguistic competence of students of philology	31
Isaqova E.D. The analysis of appearance of feelings in the english and uzbek languages	41
Abdurasulova N.A. The development of oral communication skills in the realm of foreign language discursive competence	50

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Zarimbetova G.K., Maksetova N.Q. Geymifikasiya - bilimlendiriwdiń zamanagóy oqıtıw usılı sıpatında	59
Jansaitova J.B. Pedagogik yondashuvlar asosida boshlang'ich ta'limda diagnostik korreksiyalash usullari	64
Primbetov Q. Talabalarni ma'naviy-axloxiy tarbiyalashning pedagogik va usulubiy jihatlari	72
Eshnazarov M.K. Bo'lajak o'qıtuvchilarni germeneytik yondashuv asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyati	77
Косназаров С. Мактабда кимё дарсларида ўқувчиларда изланувчанлик компетенциясини шакллантириш	87
Abduraxmonov U.Sh. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning matematikaga kognitiv qiziqishlarini rivojlantirish	93
Xakimova Yo.T. Ta'lim muhitida virtual texnologiyalarning ahamiyati	97
Abdullayeva N.R. Matematika fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik imkoniyatlari	101
Erdanova Z.O. Al-Hakim At-Termiziy pedagogik qarashlaridan oliy ta'lim tizimida foydalanish muammosining yoritilishi	106
Pardayeva G.J. Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM texnologiyasining ahamiyati va undan foydalanish	115
Pardayeva G. J. STEAM ta'lim vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy fikrlashini rivojlantirish	120
Tolipov R.M. Darsning noan'anaviy shakllari va ulardan dars samaradorligini oshirishda foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	129
Kucharov S. A. Texnologik jarayonlarini o'rganishda ishlab chiqarish ta'limining o'rni	138
Muxtarova L.A. Jahon ilm-fanida ekologik xavfsizlik masalalarini o'rganish tendensiyalari	156
Tolegenov M. Maktabning rasmiy ta'lim muassasasi sifatida ahamiyati	166
Ахмедова Н.М. Внедрения новых технологий дифференцированного обучения в методику формирования алгоритмической компетентности будущих педагогов	172

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХЫЙЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Muhammadiyeva O., Qurbonova D. Oila va jamiyat rivojlanishida gender tengligi tushunchasining o'rni	182
Ashurov M.Sh. Aksiologik yondashuvlar asosida talabalarda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini takomillashtirishning shakl, metod va usullari	188

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Olimova S.Z., Aktamov F.S. Ikki karrali integralning maple dasturi yordamida yechishning ba'zi bir usullari	196
Baymurotov Sh .J. Fizika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish	201
Normatov A. Ba'zi masalalarni yechishda EYLER-VENN diagrammalarining ahamiyati	206
Abdullayeva D.A., Ismoilova Z.T. Ba'zi bir fizik masalalarni yechishda C++ dasturlash tilidan foydalanish	212
Normatov A. To'plamlar nazariyasining son tushunchasi kiritilishidagi ahamiyati	218
Ismoilova Z.T., Abdullayeva D.A. Eyler formulasini ba'zi bir trigonometrik funksiyalarni hosilasini va boshlang'ich funksiyani topishga tadbiri	222
Mamadjanova M.N. Diskret ko'plikning binar oppozitsiya bilan aloqadorligi	227
Abdukadirov B.A., Abdukadirova G.X. Biometrik tizimlarida soxta chop etilgan hujumlarni aniqlash usullari	231
Nortojiyev A.M. Bo'lajak quruvchi-muhandislarni tayyorlashda fizika kursining o'rni hamda fanlararo integratsiyani ta'minlash bosqichlari	240
Sultonov R.R., Akramov A.A. Yerning tortishish maydonidagi harakatlar mavzusini o'qitish	247
Turobov M.S. O'quvchilarining matematik qobiliyatlarini rivojlantirishda idrok etishni rivojlantirish komponenti	254
Abdullayev N.Q. Bo'lajak informatika o'qituvchilari kasbiy tayyorgarligining pedagogik imkoniyatlari	259
Xudaykulova S. Z. Darajali geometriya - ko'phadlar va normal konuslar	265
Аминов Х.Х. Математическая модель задачи о транспортировке газа в газопроводах с переменным диаметром	269

БАСЛАЎЫШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Nagmetova N.M. Baslawish klaslarda tarbiya panin oqitwda innovatsiyaliq texnologiyalardan paydalaniv metodikasi	278
Тажбенова С.С. Бошланғич синф она тили дарсларида лингвистик компетенцияни шакллантиришнинг назарий асослари	284
Jansaitova J.B., Tadjibaev I.U., Otojanova N.B. Boshlang'ich ta'limda diagnostik korreksiyalashning pedagogik xususiyatlari	289
Altibayeva G.M. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual qobiliyatini shakllantirish jarayonlari usul va metodlari	294
Qulmo'minov O'. S. Tabiiy fanlarni o'qitishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashi ko'nikmalarini rivojlantirish	304
Suyunov D.A. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda ekologik tafakkurni takomillashtirish	308
Saidaxmadova N. S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligi shakllantirishning ahamiyati	318
Saidaxmadova N.S. O'qish savodxonligi darslarida kreativ fikrlash kompetentsiyasini shakllantirish metodikasi	323
Allaberddiyeva K.X. Ota-ona va tarbiyachi-pedagoglarning maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik texnologiyasini shakllantirishning usullari	328
Allaberddiyeva K.X. Bolalarning ijodiy fikrlash faolligini rivojlantirishda xorij maktabgacha ta'lim tashkilotlari tajribalari	336
Mamatmuminova M.G. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning kognitiv jarayonlarni rivojlantirishdagi o'rni	348
Usmonova S.E. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash metodikasini takomillashtirish	356
Turayev A.M. Masofaviy ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik-metodologik tayyorgarligini takomillashtirish	364

Daminova D.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	369
Usmonova S.E. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy sifatlarni takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	375
Umbarova N.X. Boshlang'ich sinf texnologiya darslarini tashkil etish va o'tkazishning ilmiy-nazariy asoslari	383
Xabibulloyev A.O. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy metodik va me'yoriy asoslari	393
Kadirova Sh.X. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda xalq og'zaki ijodi vositasida milliy g'urur hissini shakllantirishda oilaning ahamiyati	399
Yoqubjonova G.X. Boshlang'ich sinflarda o'qish va tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda fanlararo integratsiyani amalga oshirish	411
Aripova V.B. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7 yoshli bolalarni jismoniy tarbiya va sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlarida o'yin texnologiyalaridan foydalanish usullari	417
Inadullayeva S.Q. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini shakllantiruvchi zamonaviy ta'lim texnologiyalari	424
Tursunova R.R. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tevarak-atrof bilan tanishtirishning shakllari	432
Sharapova S.T. 6-7 yoshli bolalar bilish jarayonlarini shakllantirishda rivojlantiruvchi texnologiyalaridan foydalanish metodikasining ahamiyati	439
Boynazov Z.U. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslarini tashkil etish jarayoni	446
Лутфуллина Ю.В. Интерактивная модель обучения учащихся начальных классов	451
Кабирова Н. Х. Применение дидактических игр при обучении математики	459
Nurmatova Sh.Sh. Developing a positive relationship with the lesson among primary class pupils	464

ТАСВИРИЙ САЪНАТ

Yusupaliyeva D.Q. Madaniyat va san'at sohasi rahbarlariga qo'yiladigan talablar	469
--	-----

ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ ҲАМ СПОРТ

Mambetqasimova Q. Student-jaslardín dene tárbiyasí sistemasında jeńil atletikanín tutqan ornı	480
Avezbaev A. Basketbolda murabbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	484
Qodirimbetov R.N. Qoraqalpog'iston Respublikasida qilichbozlik sportini rivojlantirish orqali sog'lom avlodni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	490
Paluaniyazova N.A., Amaniyaov S.T. Basketbolchilar sport mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari	495
Нуритдинов А. Юқори малакали таэквондочиларни турли даражадаги шиддатли вазиятларда жанг олиб бориш кўрсаткичларнинг нисбати	499
Mirzambetov P.Sh. Kurash mashg'ulotlarida kurashchilarni tayyorlashda ma'naviy hamda jismoniy madaniyatini tarbiyalash masalalari	507
Egamberdiyev M.N. Boshlang'ich tayyorlov bosqichdagi bokschilarning texnik tayyorgarligi	511
Abdullaev I. Football as a means of organization free time for schoolchildren	517
Orinbaev A. Characteristics of rowing sport as a sport sports activities	521
Dauletov B.U. The effect and role of rowing training on youth socialization	526
Baylepesov K. Cultivation of special endurance in academic rowing: methodical aspect training process	532

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARINI TASHKIL ETISH JARAYONI

Boynazov Z.U.

Termiz davlat pedagogika instituti

“Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi” kafedrasi o‘qituvchisi

Tayanch so‘zlar: maktab, o‘qituvchi, o‘quvchi, ta‘lim-tarbiya, tafakkur, o‘yin, o‘qish, ona tili.

Ключевые слова: школа, учитель, ученик, обучение, мышление, игра, чтение, родной язык.

Key words: school, teacher, student, education, thinking, game, reading, mother tongue.

Jahonda ilm-fan va texnikaning rivojlanishi hamda raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan kadrlarga bo‘lgan ehtiyojning ortib borishi ta‘lim jarayonini samarali tashkil etishni talab qilmoqda. Bu, o‘z navbatida, boshlang‘ich sinflardan boshlab, o‘qitish tizimi oldiga ta‘lim sohasi bilan mehnat bozori o‘rtasidagi nomutanosiblikni qisqartirish va buning uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish amaliy vazifasini qo‘ymoqda. Ta‘lim samaradorligini oshirish esa mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, har jabhada glaballashuv jarayoniga, talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh yoshlarni tarbiyalash, shu jihatdan ta‘lim berish zaruratini yuzaga chiqarmoqda. Dunyoning G‘arbiy Evropa, AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarida ta‘lim samaradorligini oshirish borasida bir necha xil usullardan keng qamrovda foydalanmoqda. Bunday o‘zgarishlar ta‘limda keng foydalanish bilan bog‘liq ilmiy izlanishlarni samarali tarzda hayotga tadbiq etish an‘anasi yuksalib bormoqda. Buning natijalari yuqori samara berayotganligini hayotning o‘zi isbotlab turibdi. Ta‘lim tizimidagi samaradorlik soha olimlari tomonidan alohida e‘tirof etilgan.

Shuninguchunham, turfaxil qarashlarga asoslangan ta‘lim tizimini yuksaltirish, o‘quvchi yoshlarning ona tili va o‘qish savodxonligi darslarini tashkil etishda o‘quvchilar dunyoqarashiga jiddiy ta‘sir etish mumkinligini alohida qayd etilgan: “Dars mashg‘uloti ijodiy jarayondir. Unga muayyan qoliplar asosida

yondoshish to'g'ri emas. Mashg'ulotda darsning samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan har qanday usul, vosita va texnologiyalardan foydalanishga ruxsat beriladi. Albatta, bu milliy va umuminsoniy qadriyatlar, axloq-odob me'yorlaridan chiqmagan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq".

Asosli qayd qilinganidek, har qanday ta'lim jarayoni, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda turli usullardan foydalanish evaziga, ularning tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish imkonini bersa, bemalol foydalanish mumkinligiga urg'u berilmoqda. Shuning uchun ham, bugungi yoshlarning qarashlarida, tafakkur dunyosida milliy qadriyatlarga asoslangan tushunchalarni yuksaltirish imkoniyatidan unumli foydalanish lozim.

Umumta'lim maktablarida o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhitni ham o'zgartirish murakkab kechadi. Milliy tarbiyashunoslikni takomillashtirish, o'quvchilarni faqat yodlashga emas, balki mustaqil fikrlashga chorlaydigan metodik usullarni yaratish zarurligi nazarda tutilgan. Bu yo'lda muammoli ta'limning ahamiyati, zarurligini alohida ta'kidlash mumkin. Chunki insonni anglash, olam sirlaridan voqif qilish uchun yoshlarni mustaqil hukum va xulosa chiqarishi juda zarurdir. Ana shundagina har bir yosh o'quvchining dunyoqarashi, uning tafakkuridagi o'zgarishlar yorqinroq aks etadi.

Qayd qilingan tushunchalar maktab ta'limi oldiga o'z faoliyatiga ijodiy, muammoli-yo'naltirilgan yondashuvdan iborat aniq muammolarni qo'yadi. Zamonaviy pedagogikada bolani bilimlar bilan qurollantirish emas, balki uni o'quv muammolari bilan shug'ullanish asnosida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy muammolarni hal qilishga o'rgatib borish masalasi dolzarb muammolardan biri ekanligini inkor etib bo'lmaydi. O'quvchilarni ta'lim mazmunini o'zlashtirish va mustaqil faoliyatga qiziqishini oshirishning muhim va zarur sharti – bu aqliy mustaqillikni va o'rganishda tashabbuskorlikni o'z qo'lga olish imkonini beradi. Ta'lim jarayoniga barqaror qiziqishni tarbiyalashning asosiy vositasi bu muammoli savol, topshiriq va vazifalarni ular oldiga asosli tarzda qo'ya olishni talab etadi. Vazifalarning yechimi tarbiyalanuvchilardan faol izlanishni, mustaqil mulohazani talab qiladiki, bu esa ularning dunyoqarashi va tafakkuri bilan uzviy bog'lanadi.

Darhaqiqat, ta'lim tizmidagi o'ziga xoslik: "Rasmiy ta'limning birlamchi asosi dars hisoblanadi. Dars, o'z navbatida, bir butunlik bo'lib, quyidagi qismlardan tashkil topgan: ta'lim-tarbiy beruvchi; ta'lim-tarbiya oluvchi; dastur va darslik, o'quv-uslubiy qo'llanma hamda didaktik materiallar; pedagogik usul va uslublar, o'qitishning texnik vositalari". Ana shu nuqtaiy nazardan yondoshilganda, o'qitish metodikasining ilmiy va pedagogik muammolari,

ularning tadqiqi va amaliy ijrosining asosliroq yuzaga chiqish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, ta'lim beruvchining o'z ustida ishlashini, doimiy shakllantirib borish imkonini beradi. Ana shu ikki dialektik mavjud joyda, o'quvchi yoshlarning salohiyati yuksak darajada shakllanib boradi.

Ta'lim muammosi – bu aqliy izlanish yo'nalishini belgilaydigan, noma'lum mohiyatni o'rganishga (tushuntirishga) qiziqish uyg'otadigan darajada bo'lishi zarur. Har bir tushuncha zamirida konsepsiya yoki yangi harakat uslubini o'zlashtirishga olib keladigan assimilyasiya jarayonining mantiqiy va psixologik qarama-qarshiligining namoyon bo'lish shaklini kuzatib borish, ularni ruhlantirish, o'ziga ishonch tuyg'usini ko'rsatish imkonini yarata olish zarur.

Ta'lim muammosining psixologik mohiyati shundan iboratki, u talabaning o'quv faoliyati jarayonida yuzaga keladigan muammoli vaziyatning mazmunini tashkil etadi. U o'zida yangi bilimlarni va ushbu bilimlarni o'zlashtirish usullarini mujassamlashtiradi hamda fikrlash jarayonining tuzilishini belgilaydi. Muammoli ta'limning asosiy funksiyalari: aqliy izlanish yo'nalishini aniqlash, ya'ni o'quvchining muammoni hal qilish yo'lini topish bilan bog'liq faoliyati; o'quvchining yangi bilimlarni o'zlashtirishga doir qobiliyati, qiziqishi va motivlarini shakllantirishdir. Tahlil va tushunchalardan shuni anglash mumkin, istiqloq yillariga kelib o'qish va o'qitish ishlarining ham, yangicha tizimlarini shakllantirish va joriy etish imkoniyati paydo bo'ldiki, bu esa bugungi yoshlarni jahon talablari darajasida tarbiyalash imkonini bermoqda.

“Ta'lim va tarbiya masalasi barcha davrlarda eng dolzarb, ertangi taqdirimizni hal qiluvchi vazifalardan biri bo'lib kelgan. Chunki mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadigan yuqori malakali, yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlash bevosita ta'lim tizmining rivojiga bog'liq. Shu bois Vataniga, xalqiga sadoqatli, mustaqil fikrlaydigan, ijodkor shaxsni voyaga etkazish bugungi kunda davlat siyosatining ustivor yovnalishlaridan biri bo'lib qolmoqda”. Haqiqatdan ham, taraqqiyot bor joyda yangi bilim va yangicha yondoshuvlarga katta ehtiyoj seziladiki, buning zamirida ta'lim jarayoni ham mavjudligini unitib bo'lmaydi. Shuning uchun ham, boshlang'ich sinflarda bolalarning bilim va ko'nikmasiga jiddiy e'tibor qaratilsagina, ularning ongli hayoti va tafakkuridagi o'zgarishlar yuksaklik sari intilishda davom etadi.

Axir, kelajagimiz ularning tafakkur dunyosiga bog'liq ekan, yuqorida ta'kidlanganidek, hamma davrlarda ham ilmi salohiyatli yoshlarga ehtiyoj juda katta bo'lganligini unutib bo'lmaydi. Shuning uchun ham, boshlang'ich sinf o'quvchilarini bugungi taraqqiyotga hamohang shaklda yuksak qobiliyatli,

bilim salohiyatli shaxslar qilib tarbiyalash bugungi kunning eng dolzar muammolaridan biriga aylangani ham bejiz emas edi.

Ma'lumki, fan va texnika jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ko'plab ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar hajmi keskin ortib borayotgan bir vaqtda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining zamonga hamohang tarzda tarbiyalash bilan bir qatorda, o'qish va o'qitish ishlarida ham xuddi shunday yo'lni tutish imkoniyati berilmoqda. Bularning zamirida yoshlarni zamonaviy bilim va ko'nikmalarini shakllantirish zarurati ham vujudga kelgan. Bu jarayon esa fan-texnikaning yangi-yangi qirralarini yaratish bilan bir qatorda, uning taraqqiy etishi differensiallashuvini ham yuzaga chiqardiki, bu esa bugungi kun nuqtai nazaridan fanlarni o'zaro integratsiyasini ham shakllantirish imkonini bermoqda. Davr talabidan kelib chiqib bugungi yoshlarga saboq berishda an'anaviy qoliplar asosida emas, balki, ularning tafakkur dunyosini anglashga ham imkoniyatlar ochilmoqdaki, bu esa ilk maktabga qadam qo'ygan kundanoq bilim olishga katta ehtiyoj mavjudligini aniq faktlar asosida tushuntirish zaruratini ham alohida qayd qilish kerak: "Hozirgi vaqtda ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik innovatsiyalarni keng ko'lamda qo'llash jahon taraqqiyotining global tendensiyasi hisoblanadi".

Bunday sharoitda yuqori malakali pedagoglarga bo'lgan talab ortib, barkamol avlodni asrlar davomida shakllanib kelgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash layoqatiga, fanning fundamental asoslari, pedagogika va psixologiya metodlarini mukammal egallagan, kasbiy tayyorgarligi yuksak darajada bo'lgan hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakasiga ega ijodkor pedagoglarni tayyorlash talab etiladi. Shundagina bugungi kun talablariga javob beradigan yoshlarni tarbiyalashgina emas, ta'lim berish usullarini yangilash imkoniyati yuzaga chiqadi. Pedagogik innovatsiyalarning ortishi, mamlakatda modernizatsiya jarayoning ham tez sur'atlar bilan taraqqiy etish imkoniyatini yaratib bermoqda. Ammo ta'lim jarayoniga o'qitishning yangi mazmun va mohiyatini singdirish murakkab kechmoqda. Biz yuqorida qayd qilgan tushunchalarga qarasaq, ularning zamirida hayotiy haqiqat mavjudligini teranroq tushuna boshlaymiz. Yangilanayotgan ta'lim jarayoning tadbiiq etishda yetuk malaka va ko'nikmalarga ega bo'lgan pedagogik kadrlarga ham ehtiyoj tug' ilmoqda.

Shuning uchun boshlang'ich sinflarni o'qitishda quyidagi holatlarga jiddiy e'tibor berishini alohida qayd qilib o'tamiz:

- bolaga bilim berishda birdaniga kitobga band qilib qo'ymaslik;
- ta'lim berish jarayonida yengildan og'irga o'tib borish orqali bilim berish;

- o‘qitishda jamoa bo‘lib, umumta’lim maktab tahsil olishga ehtibor berish;
- bilim berishda bolalarning qiziqishi va qobiliyatini, albatta, hisobga olish;
- ta’lim jarayonini jismoniy mashqlar bilan qo‘shib olib borish yanada yaxshi samara beradi deb hisoblaymiz.

Bunday mulohazalarni keltirishimizga sabab, bugungi globalashuv davridagi bolalar psixologiyasi va xarakter xususiyati shunday tushunchalarni yuzaga chi qarish.

Adabiyotlar:

1. Ibragimov R. Muammoli dars bosqichlari //Xalq ta’limi. – 1998. – 3-son. –76–78-b.
2. Olimov Q. T., Uzoqova L. P. Muammoli vaziyatni boshqarish yo‘llari. 4. Uzoqova L. P. Maxsus fanlarni muammoli o‘qitish texnologiyasi. – T.: Fan, 2013. – 144 b.
3. Farberman B. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. –T.: Fan, 2000. –110 b.

РЕЗЮМЕ

Maqolada boshlang‘ich sinflarda bugungi ta’lim jarayoni va o‘qitishning dolzarbligi, o‘quvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning metodik tizimi, atrofdagi voqelikka ongli munosabatda bo‘lish, daxldorlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarini, tafakkurini rivojlantirish, yuksak ma’naviyatli barkamol shaxsni kamol toptirish sog‘lom avlodni voyaga yetkazishning muhim omili sifatida boshlang‘ich ta’lim tizimidan boshlab ilg‘or pedagogik va innovatsion texnologiyalarini keng miqyosda qo‘llash zaruratini yuzaga keltirishi haqida fikr yuritilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрена актуальность современного образовательного процесса и преподавания в начальных классах, методическая система развития творческих способностей учащихся, развитие таких качеств, как осознанное отношение к окружающей действительности, вовлеченность и социальная активность, развитие Всесторонне развитый человек с высокой духовностью. Считается, что обретение здорового поколения как важный фактор воспитания здорового поколения создаст необходимость широкого использования передовых педагогических и инновационных технологий, начиная с системы начального образования.

SUMMARY

In the article, the relevance of today’s educational process and teaching in primary classes, the methodical system of developing the creative abilities of students, the development of such qualities as conscious attitude to the surrounding reality, involvement and social activity, and the development of a well-rounded person with high spirituality. It is thought that finding a healthy generation as an important factor in raising a healthy generation will create the need to use advanced pedagogical and innovative technologies on a large scale starting from the primary education system.

ISSN 2181-7138

Т. Н. Қары Ниязий атындағы Өзбекстан педагогикалық
илим-изертлеу институтының Ж. Орынбаев атындағы Қарақалпақстан филиалы

**«МУҒАЛЛИМ ҲӘМ ҮЗЛИКСИЗ
БИЛИМЛЕНДИРИЎ»**

№ 6/5

Нөкис — 2023

Басып шығыўға жуўапкер:

А. Тилегенов

Баспаға таярлаған:

А. Тилегенов, Р. Утепов

Компьютерде таярлаған:

П. Реймбаев

Мәнзил: Нөкис қаласы, Ерназар Алакөз көшеси №54

Тел.: 224-23-00

e-mail: uznipnkkf@mail.uz,

mugallim-pednauk@mail.uz

www.mugallim-uzliksiz-bilim.uz

Журналға келген мақалаларға жуўап қайтарылмайды, журналда жәрияланған мақалалардан алынған үзиндилер «Мугаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў» журналынан алынды, деп көрсетилиўи шәрт. Журналға 5-6 бет көлеминдеги материаллар еки интервалда TIMES NEW ROMAN шрифтинде электрон версиясы менен бирге қабыл етиледу. Мақалада келтирилген мағлыўматларға автор жуўапкер.

Оригинал-макеттен басыўға рухсат етилди 28.12.2023. Форматы 70x100¹/₈

«Таймс» гарнитурасында офсет усылында басылды.

Шәртли б.т. 27 . Нашр. т. Нускасы _____ Буйыртпа №